

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 501 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	

АУТСОРСИНГ И РОСТ СФЕРЫ УСЛУГ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ (ПРАКТИКА США)

ORCID: 0009-0003-3162-5206

Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович

Преподаватель кафедры «Экономика»
HOBU ALFRAGANUS UNIVERSITY

Аннотация: Данная статья исследует влияние аутсорсинга на межотраслевое перераспределение и занятость в экономике США за период с 1947-2022 годы, уделяя особое внимание росту сферы услуг. Примерно 80% увеличения объема сектора услуг приходится на профессиональные и бизнес-услуги. Это уникальная отрасль, так как более 95% её продукции используется в качестве промежуточного ресурса для других компаний, и именно в ней сосредоточено большинство процессов аутсорсинга услуг. Эти данные важны для понимания структуры экономики: профессиональные и бизнес-услуги испытали почти четырехкратное увеличение показателя "прямой связи" с другими отраслями, что является крупнейшим изменением в межотраслевых связях за последние 75 лет.

Ключевые слова: структурная трансформация, аутсорсинг, профессиональные и деловые-услуги (ПДУ), занятость, "затраты-выпуск", промежуточные продукты.

Annotatsiya: Ushbu maqola 1947–2022-yillar oralig'ida AQSh iqtisodiyotida autsorsingning tarmoqlararo qayta taqsimlash va bandlikka ta'sirini o'rganadi, ayniqsa xizmatlar sohasi o'sishiga alohida e'tibor qaratadi. Xizmatlar sektoridagi o'sishning taxminan 80 foizi professional va biznes xizmatlariga to'g'ri keladi. Bu o'ziga xos soha bo'lib, uning mahsulotlarining 95%dan ortig'i boshqa kompaniyalar uchun oraliq resurs sifatida ishlatiladi va aynan shu sohada xizmatlarni autsorsing qilish jarayonlari ko'proq jamlangan. Ushbu ma'lumotlar iqtisodiyot tuzilishini tushunish uchun muhimdir: professional va biznes xizmatlari boshqa tarmoqlar bilan "to'g'ridan-to'g'ri aloqalar" ko'rsatkichida deyarli to'rt baravar o'sishni boshdan kechirdi, bu esa so'nggi 75 yildagi eng katta tarmoqlararo o'zgarish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tuzilmaviy o'zgarish, autsorsing, professional va biznes xizmatlar (PBX), bandlik, "xarajat-ishlab chiqarish", oraliq mahsulotlar.

Abstract: This article examines the impact of outsourcing on inter-industry redistribution and employment in the U.S. economy from 1947-2022, with a particular focus on the growth of the service sector. Approximately 80% of the increase in the volume of the service sector is due to professional and business services. This is a unique industry, as over 95% of its output is used as an intermediate resource for other companies, and it is precisely here that the majority of outsourcing processes are concentrated. This data is essential for understanding the structure of the economy: professional and business services have experienced nearly a fourfold increase in their "direct linkage" with other industries, marking the largest change in inter-industry connections over the past 75 years.

Key words: structural transformation, outsourcing, professional and business services (PBS), employment, "input-output", intermediate products.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс экономического развития характеризуется перераспределением ресурсов между основными секторами: сельским хозяйством, производством и услугами. Как отметил Саймон Кузнец в своей Нобелевской лекции, на поздних стадиях развития структурная трансформация сопровождается ростом сектора услуг и снижением доли промышленности [1]. В США сегодня сектор услуг (включая государственные услуги) составляет более 93% от общей занятости, по сравнению с 60% в 1947 году. Чтобы объяснить недавние структурные изменения, важно понять причины стремительного роста сектора услуг.

Исследования по структурной трансформации в основном фокусируются на каналах конечного спроса. Однако конечный спрос — не единственный фактор, стимулирующий рост сектора услуг,

поскольку компании также выступают «потребителями» товаров и услуг через промежуточные ресурсы. Детальный анализ данных показывает, что значительная часть роста сектора услуг связана с отраслями, где конечный спрос играет относительно небольшую роль, а именно — с профессиональными и бизнес-услугами, финансами и недвижимостью. В частности, на профессиональные и бизнес-услуги приходится примерно 80% общего роста сектора как в отношении ВВП, так и занятости; если добавить финансы и недвижимость, эти три отрасли составляют 93% роста занятости в секторе услуг и 94% — в ВВП. Исходя из этого факта, статья анализирует производственную сторону экономики и роль компаний в формировании перераспределения рабочей силы между секторами. В статье предлагается два неизученных вектора, которые помогают объяснить рост сектора услуг: изменения в составе промежуточных продуктов и способе их привлечения.

Промежуточные товары составляют примерно 50% от общего валового выпуска во многих странах [2]. Однако одного лишь большого мультипликатора промежуточных товаров недостаточно для значительного межотраслевого перераспределения со временем: необходимы дополнительные изменения. В данной статье приводятся доказательства эволюции структуры «затраты-выпуск» экономики США за последние 75 лет. В частности, указывается, что наиболее значительные изменения связаны с секторами услуг, интенсивно использующими промежуточные продукты. Например, профессиональные и бизнес-услуги испытали почти четырехкратное увеличение показателя «прямой связи» — меры, отражающей взаимосвязь отрасли с остальной экономикой через поставку промежуточных ресурсов.

Во-вторых, с помощью простой методики учета валового выпуска, отражающей все межотраслевые связи в экономике, указывается, что изменения в промежуточном спросе объясняют значительную долю перераспределения рабочей силы между секторами, улучшая предсказательную силу традиционной модели добавленной стоимости. В-третьих, оценивается вклад аутсорсинга услуг в рост сектора услуг в целом. Показывается, что крупнейшее изменение в структуре таблиц «затраты-выпуск» связано с ростом использования услуг, специализирующихся на производственных промежуточных продуктах, особенно со стороны обрабатывающей промышленности. Услуги профессионального и делового характера увеличили свою прямую связь почти в четыре раза, а использование финансового сектора и недвижимости также возросло, хотя и в меньшей степени, увеличив свои прямые связи на 83% и 42% соответственно.

Учитывая высокую долю промежуточного производства и высокую взаимозаменяемость, характеризующие деловые услуги, в литературе часто рассматривают рост этой отрасли как увеличение аутсорсинга. В статье раскрывается, что рост спроса на деловые услуги исходит от операций, пересекающих границы фирмы, и не сопровождается параллельным увеличением внутреннего производства. Затем оценивается, какая часть изменений в использовании промежуточных продуктов связана с деловыми услугами, тем самым предоставляя оценку вклада аутсорсинга услуг в изменение долей занятости по секторам.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Существует множество свидетельств того, что за тот же период многие другие виды услуг также были переданы на аутсорсинг, особенно если учитывать очень длительный временной промежуток анализа. Сосредотачиваясь только на деловых услугах, таким образом, используется консервативный подход и представляется нижняя граница вклада аутсорсинга в структурные изменения. Тем не менее, охватывается значительная доля общего фактического вклада. Например, финансовый сектор, хотя и продемонстрировал почти двукратное увеличение своей прямой связи и внес вклад в недавнее повышение макроэкономической волатильности, как показали Карвалью и Габейкс [3], не играет значительной роли в перераспределении рабочей силы между секторами.

Возможное опасение заключается в том, что конечный спрос может косвенно способствовать росту деловых услуг, поскольку фирмы увеличивают их использование в результате изменения предпочтений потребителей. Однако анализ данных о занятиях показывает, что, в первом приближении, общая структура деловых услуг со временем не изменилась, что подтверждает гипотезу об организационных изменениях с перераспределением деятельности за пределы фирм. Даже там, где значимость отдельных видов деятельности со временем возросла, маловероятно, что конечный спрос сыграл в этом значительную роль.

Ильные эмпирические закономерности, выявленные Саймоном Кузнецом, стали основой для обширных исследований, которые можно разделить на две основные категории в зависимости от объяснений перераспределения между секторами экономики. Первое объяснение, часто называемое «основанным на полезности» или «основанным на спросе», акцентирует внимание на различиях в доходных эластичностях для различных товаров. Эта концепция берет начало в исследованиях Энгеля

и утверждает, что изменение структуры спроса связано с ростом доходов и изменением предпочтений потребителей¹.

Второе объяснение, обозначаемое как «технологическое» или «основанное на предложении» («supply-side»), впервые было предложено Баумолом [4]. Оно основывается на различных темпах роста производительности в секторах экономики и стандартных гомотетических предпочтениях с эластичностью замещения между товарами менее единицы. Согласно этой теории, структурные изменения обусловлены различиями в технологическом прогрессе между секторами, что приводит к перераспределению ресурсов.

Несмотря на большое количество исследований, консенсус относительно ключевых экономических факторов, определяющих структурную трансформацию, отсутствует. Как отмечают Херрендорф и др. [5], выбор модели потребительских предпочтений является эмпирическим вопросом, который зависит от того, как измеряется конечное потребление. Это является основной точкой разногласий между двумя подходами, поскольку оба механизма зависят от формы потребительских предпочтений.

Более того, Буэра и Кабоски утверждают, что стандартные теории структурных изменений не объясняют такие явления, как резкое снижение доли обрабатывающей промышленности и быстрый рост сектора услуг в последние годы. Они также не учитывают значительные расхождения между долями добавленной стоимости и занятости [6].

В данной работе предлагается новый подход, который сосредотачивается на производственной стороне экономики. Он предполагает рассмотрение новых каналов, влияющих на структурную трансформацию, которые не связаны с конечным спросом. Этот подход расширяет понимание факторов, лежащих в основе современных структурных изменений, и предлагает альтернативное объяснение динамики перераспределения ресурсов между секторами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Используя простую методику учета валовой продукции, был рассчитан вклад изменений в составе промежуточных продуктов и способах их привлечения в перераспределение занятости между секторами. Согласно результатам, изменения в структуре межотраслевых связей объясняют до 33% роста занятости в сфере услуг, причем почти половина этого показателя обусловлена аутсорсингом в профессиональных и бизнес-услугах. Несмотря на важность факторов конечного спроса, данное исследование позволяет количественно оценить влияние производственных факторов в рамках аккуратной и простой методологии. Такой подход минимизирует риск искажения результатов, связанный с выбором данных и параметров, не имеющих прямого отношения к изучаемым факторам.

Более того, результаты исследования указывают на возможность динамических изменений в конечном спросе со временем, однако эти изменения не нивелируют ключевых выводов о роли межотраслевых связей и аутсорсинга. Таким образом, предложенные векторы исследования подтверждают значимость производственных факторов в структурной трансформации экономики, дополняя ранее обсуждаемые механизмы в литературе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние 75 лет структурные изменения в развитых странах сопровождались впечатляющим увеличением доли услуг в экономике. Например, в США доля сектора услуг в общем ВВП возросла с 60% в 1947 году до 90% в 2022 году, как показано на графике 1 (левая ось). Этот факт широко известен, однако в литературе недостаточно оценено, что этот рост почти полностью обусловлен всего тремя отраслями: профессиональными и деловыми услугами (далее — ПДУ), финансовыми услугами и недвижимостью.

График 1 также демонстрирует общее увеличение сектора услуг и его компонентов; на долю ПДУ, финансовых услуг и недвижимости приходится рост на 18,8 процентных пункта ВВП из общего роста в 20,1 пункта. Если включить здравоохранение, то на эти четыре отрасли приходится даже более чем общий рост, что указывает на снижение доли остальных секторов услуг. Доля ПДУ в общем ВВП увеличилась на 8,8 процентных пункта, что составляет 43,6% от общего роста сектора услуг — это наибольший вклад среди всех отраслей.

1 Этот сегмент литературы использует не-гомотетические предпочтения для достижения неоднородных (неединичных) эластичностей дохода. Неполный список работ в этой области включает: Матсуяма (1992), Лайтнер (2000), Голлин и др. (2002), Каселли и Коулман II (2001), Рестучча и др. (2008) для моделей с двумя секторами, сосредоточенных на перемещении рабочей силы из сельского хозяйства; Эчеваррия (1997) и Конгсамут и др. (2001) для моделей с тремя секторами, где последние авторы предлагают модель, включающую как структурные изменения, так и постоянный совокупный рост. Фёлльми и Цваймюллер (2008) также объединяют факты Калдора и Кузнецца в модели с иерархическими предпочтениями.

График 1^{2*}

График, построенный для занятости, также показателен (График 2). Доля ПДУ в общей занятости выросла на 9,2 процентных пункта, примерно столько же, сколько и в ВВП.

График 2^{3*}

С другой стороны, доля финансового сектора и недвижимости в общей занятости увеличилась всего на 2,3 процентных пункта по сравнению с совокупным приростом в 10,1 процентного пункта по ВВП. Это подчёркивает асимметричный вклад этих отраслей: финансы и недвижимость внесли значительный вклад в добавленную стоимость, но не столь существенный в занятость. Учитывая важность ПДУ, оставшаяся часть этого раздела исследует влияние их роста на структуру экономики и факторы, обусловившие этот рост, среди которых ключевую роль играет аутсорсинг.

Изменение структуры затрат и выпуска экономики США. Отрасль ПДУ (профессиональные и деловые услуги) обладает уникальными особенностями. В 2022 году примерно 95% её продукции продавалось компаниям в качестве промежуточных продуктов, по сравнению с 44% для экономики в целом; ещё 8% продукции использовалось для инвестиций, а на конечное потребление приходилось лишь 7%. Одним из следствий этих особенностей является то, что значительный рост доли ПДУ

2 * Источник: Ежегодные отраслевые отчеты BEA (BEA Annual Industry Accounts), выпуски: 2010-2022.

3 * Источник: Ежегодные отраслевые отчеты BEA (BEA Annual Industry Accounts), выпуски: 2010-2022.

отражается в параллельном изменении структуры затрат и выпуска экономики [2]. Специализация ПДУ на производстве промежуточных продуктов предполагает изучение роли компаний в увеличении доли ПДУ в общей занятости. В частности, изменения в промежуточном спросе или управленческие решения, такие как внутреннее производство или аутсорсинг, влияют на долю услуг в общих промежуточных потребностях, увеличивая использование ПДУ. Эти аспекты остаются малоизученными в литературе по структурным изменениям, поскольку акцент обычно делается на конечный спрос. ПДУ — это отрасль, где преимущественно происходит аутсорсинг услуг. Однако могут быть и другие объяснения: общее увеличение активности в секторе услуг как внутри, так и за пределами компаний, или, проще говоря, трудности с точным определением границ компании в данных. Следующий подраздел предоставляет доказательства того, что рост использования ПДУ в основном обусловлен аутсорсингом.

Рост ПДУ и аутсорсинг. В литературе часто связывают рост использования ПДУ с увеличением аутсорсинга. Однако это предположение вызывает сомнения, так как данные по затратам и выпуску не всегда чётко определяют границы компании [7]. Данные собираются на уровне подразделений, поэтому все внутренние услуги, предоставляемые центральными офисами или отдельными сервисными подразделениями, учитываются в разделе услуг. Это означает, что увеличение использования ПДУ может быть связано с ростом использования услуг, произведённых внутри компании, а не приобретённых на рынке. Тем не менее более глубокий анализ данных о занятости в отрасли показывает, что большинство транзакций происходит за пределами границ фирм и не сопровождается параллельным ростом услуг, производимых внутри компаний.

Данные о занятости в отрасли предоставляют два основных аргумента в пользу того, что рост ПДУ в значительной степени совпадает с увеличением аутсорсинга услуг. Во-первых, хотя данные собираются на уровне подразделений, подразделения, предоставляющие услуги, классифицируются в секторе услуг только по новой классификации NAICS, принятой в 1997 году. Это означает, что во все предыдущие годы, согласно классификации SIC, подразделения, оказывающие вспомогательные услуги, классифицировались по отрасли обслуживаемого ими предприятия, а не по своей основной деятельности. Таким образом, все подразделения, оказывающие вспомогательные услуги производственным компаниям, относились к производственной отрасли, и увеличение использования ПДУ этими компаниями обязательно совпадало с транзакциями за пределами компании. Во-вторых, доля добавленной стоимости или занятости, приходящаяся на вспомогательные подразделения, остаётся весьма стабильной со временем и не может объяснить рост доли ПДУ. На графике 3 показана доля ПДУ в ВВП и в общей занятости с течением времени согласно двум разным классификациям. Очевидно, что разница между ними не сильно меняется со временем.

График 3^{4*}

Иными словами, создание вспомогательных подразделений можно рассматривать как временную фазу в жизненном цикле компании. Как отмечают Янг и Трипплетт [8], можно выделить четыре основные стадии в развитии компании, которые в конечном итоге приводят к аутсорсингу услуг. Изначально услуги выполняются внутри производственного предприятия: директор компании работает

4 * Источник: Ежегодные отраслевые отчеты BEA (BEA Annual Industry Accounts), выпуски: 2010-2022.

прямо на производственной площадке и ведет учет, выставляет счета, занимается маркетингом и другими услугами. Отдельного подразделения нет, учет этих услуг не ведется, и они не отображаются в данных. На втором этапе компания расширяется, функции становятся более специализированными, и создается бухгалтерский отдел. Но отдельный учет по-прежнему не ведется, и внутренние пользователи не платят за эти услуги. На третьем этапе компания становится еще крупнее и превращается в многофункциональное предприятие. Появляется отдельное подразделение по бухгалтерии и маркетингу, которое может выставлять счета другим подразделениям компании или даже продавать услуги сторонним компаниям. На этом этапе классификации начинают различаться. По SIC новое вспомогательное подразделение классифицируется по отрасли обслуживаемого им предприятия, то есть как производство; по NAICS оно классифицируется по основной деятельности — как ПДУ. На последнем этапе усиленная экономическая специализация приводит к тому, что предприятие передает свои бухгалтерские и маркетинговые функции внешнему подрядчику. Таким образом, обе классификации будут учитывать эти услуги в ПДУ, а услуги, покупаемые производственным предприятием, отразятся как увеличение использования ПДУ в промежуточных потребностях.

В целом, анализ данных на уровне отраслей подтверждает, что основной причиной увеличения доли ПДУ стал аутсорсинг. Компании, особенно производственные, все чаще закупают услуги на рынке вместо того, чтобы создавать их внутри компании, что привело к перераспределению ресурсов между секторами.

Механизмы аутсорсинга услуг. В предложенной в этой простой учетной модели изменения в структуре затрат и выпуска экономики получаются непосредственно из данных, что соответствует тому, что изменения в параметрах производственных функций рассматриваются как экзогенные. Поскольку компании со временем изменяют состав и способ получения своих ресурсов, возникает немедленный вопрос: почему это происходит? И, в частности, почему компании все больше прибегают к аутсорсингу услуг со временем? Аутсорсинг может принимать несколько форм, и интересно понять, а) аутсорсили ли компании те же задачи, которые раньше выполнялись внутри компании; б) заменили ли они внутренние ресурсы альтернативными, приобретенными у специализированных внешних поставщиков; в) стали ли они приобретать больше услуг на рынке в ответ на новые потребности. В первом случае изменение явно обусловлено организационными решениями и представляет собой наиболее яркую форму аутсорсинга, которая включает простую переоценку тех же задач; состав деятельности фактически не меняется, и компании просто аутсорсят то, что ранее выполняли самостоятельно. Во втором случае решение компании об аутсорсинге может взаимодействовать с другими изменениями, которые приводят к модернизации ее деятельности и аутсорсингу одновременно. В последнем случае общий спрос компаний на услуги увеличивается, и они удовлетворяют его за счет рыночных транзакций, а не внутреннего производства. Учитывая заменяемый характер бизнес-услуг, компании всегда имеют возможность нанимать специалистов на местах. Если они этого не делают, это должно быть связано с организационными решениями. Единственная потенциальная проблема заключается в возможности того, что увеличение услуг может быть косвенно обусловлено изменением потребительских предпочтений. В этом конкретном случае организационные изменения могут быть побочным продуктом изменения конечного спроса. Этот раздел показывает, что, как минимум, общий состав видов деятельности со временем не изменился, и даже там, где конкретные виды деятельности увеличились, маловероятно, что конечный спрос сыграл роль в этом изменении.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Представив простую модель учета валового выпуска, способную отразить полную структуру затрат и выпуска экономики, данная статья анализирует роль фирм в перераспределении ресурсов между секторами. При этом работа вносит вклад в исследования структурных трансформаций, смещая акцент на силы, которые движут процесс структурной трансформации, но не связаны с потребительскими предпочтениями, а именно на выбор состава ресурсов и способов их получения.

Приводится контрфактический эксперимент для количественной оценки вклада аутсорсинга профессиональных и деловых услуг в межотраслевое перераспределение. В той же спецификации этот вид аутсорсинга объясняет 41% прогнозируемого значения, что составляет 3 процентных пункта. Учитывая фактическое изменение в 22,3 процентного пункта, один только аутсорсинг профессиональных и деловых услуг объясняет 14% общего увеличения доли услуг в общей занятости. Тот факт, что лишь аутсорсинг профессиональных и деловых услуг теперь составляет более 10% от общего роста доли услуг, можно объяснить значительным увеличением этого явления в последние годы.

В своей наиболее явной форме аутсорсинг может быть интерпретирован как простая переоценка экономической активности. С этой точки зрения сектор услуг будет расти просто потому,

что некоторые работники переходят из сферы производства в сферу услуг, но внутренние характеристики их работы фактически не изменяются: они выполняют те же функции, работая в офисе сервисной компании, а не на производственном предприятии. Постоянная доля профессий в сфере бизнес-услуг в общей занятости со временем поддерживает эту точку зрения. Однако это не единственная интерпретация аутсорсинга, и существует определенная вариация на более детализированном уровне.

Согласно альтернативной интерпретации, аутсорсинг включает замену устаревших задач более технологически продвинутыми. В этом смысле аутсорсинг является способом доступа к новым технологиям или знаниям, которые было бы слишком дорого развивать внутри компании. Сосредоточив ресурсы в фирмах, специализирующихся на производстве определенных услуг, можно достичь экономии на масштабе, что обеспечивает снижение затрат и повышение производительности. Более того, аутсорсинг можно рассматривать как способ поддержки более сложной бизнес-среды, помогая компаниям расти и одновременно сосредотачиваться на своих ключевых компетенциях, передавая внешним подрядчикам задачи, которые не являются источником конкурентных преимуществ. Общий вывод этой статьи заключается в том, что необходимо уделять больше внимания сфере услуг, поскольку будущее развитие все больше будет зависеть от роста производительности и соответствующего увеличения занятости в этом секторе.

Список литературы

1. "The rate of structural transformation of the economy is high. Major aspects of structural change include the shift away from agriculture to non-agricultural pursuits and, recently, away from industry to services." Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 11, 1971.
2. Jones, C. I. "Misallocation, economic growth, and input-output economics." NBER Working Papers 16742, National Bureau of Economic Research.
3. Carvalho, V. M. and Gabaix, X. The great diversification and its undoing. The American Economic Review, Forthcoming.
4. Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. American Economic Review, 57(3):415-426.
5. Herrendorf, B., Rogerson, R., and Valentinyi, A. Two perspectives on preferences and structural transformation. The American Economic Review, Forthcoming.
6. Buera, F. J. and Kaboski, J. P. (2009). Can traditional theories of structural change fit the data? Journal of the European Economic Association, 7(2-3):469-477.
7. Abramovsky, L. and Griffith, R. Outsourcing and offshoring of business services: How important is ICT? Journal of the European Economic Association, 4(2-3):594-601.
8. Young, P. and Triplett, J. E. The treatment of auxiliary establishments in industry classification systems. International Establishment Frame Conference, Quebec City.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

